

Het argument, dat het in Amsterdam toegepaste systeem moet leiden tot vermindering van den ruwen-grondprijs bij aankoop van nieuwe terreinen, achten wij van meer theoretische dan van praktische waarde. Schrijver zal moeten toegeven, dat bij ont-eigening, waarbij de Rechtbank zich door geheel andere begin-selen kan laten leiden, beginselen, welke Dr. Delfgaauw scherp onder de loupe neemt, van dit argument maar weinig praktisch effect is te verwachten.

Wij moeten onze bespreking hiermede beëindigen, ons er van bewust zijnde, vele door den schrijver behandelde onderwerpen, waartoe deze veelzijdige materie aanleiding geeft, onbesproken te hebben gelaten. Wij doen dit niet, zonder onze groote waar-deering te kennen te geven voor Dr. Delfgaauw's belangrijke studie, waarmede de Nederlandse literatuur over de grond-politiek onzer gemeenten werd verrijkt.

Th. M. GUNDLACH.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

An accounting perspective of society

Gattoni, E. — Schr. bepleit toepassing van de methoden der accountancy voor de oplossing van sociale en economische problemen.
A II 2 *The Journal of Accountancy October 1934*

The future of the C.P.A.

Weissinger, C. — Voor de accountants zal een steeds groter en belangrijker arbeidsveld komen, niet als „auditor” alleen, maar ook als „industrial engineer”. Zij moeten tenslotte niet slechts hun cliënten dienen, maar moeten trachten hun kennis meer ten algemeene nutte aan te wenden.
A II 2 *The Journal of Accountancy October 1934*

The professional accountant — yesterday, to-day and to-morrow

Jones, E. F. — Schr. behandelt de huidige positie van den accountant met betrekking tot het verleden en met het oog op de toekomst.
A II 2 *The Accountants' Journal November 1934*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Liability of accountants under securities exchange act of 1934

Spencer Gordon, — Bespreekt de op de Securitiesact 1933 toegepaste amendementen, welke veranderingen in de verantwoordelijkheid van den accountant gebracht hebben.
A IV 2 *The Journal of Accountancy October 1934*

The role of accountancy in the average business

Annan, W. — In kleine en middel bedrijven, waar kostbare machines voor statistiekdoeleinden e.d.g. niet rendabel zijn, kan de accountant bij de inrichting van en de controle op de administratie in velerlei opzicht dit gemis nuttig aanvullen.
A IV 2 *The Accountants' Journal October 1934*

„A Model Audit”?

Redactie, — Kritiek op de accountantsverklaring in het jaar-verslag van „Philips” in het bijzonder betreffende het geven van de omschrijving van de verrichte werkzaamheden, de benoeming door Directie en de genomen aansprakelijkheid voor de voorraden.
A IV 2 *The Accountants' Magazine December 1934*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Uniform accounting for industry

Couchman, C. B. — De interpretaties van wat onder „uniforme” boekhouding moet worden verstaan zijn velerlei. Schrijver zet uitvoerig zijn gedachten over dit onderwerp uiteen, en veroordeelt scherp het

pleiten voor uniformiteit alleen ter wille van de uniformiteit zonder dat het verkrijgen van positieve voordeelen vaststaat.

B a IV 2b

The Journal of Accountancy November 1934

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Overgang naar een stationnair bedrijfsleven

Liefmann, Prof. dr. R. — Wanneer de bevolking afneemt en het internationaal verkeer om politieke redenen aan banden wordt gelegd, komen de landen in den overgang naar een stationnair bedrijfsleven. De vooruitzichten voor een verdere expansie zijn gering. Bijzonder belangrijk is dan het probleem van de verdeling van de materiele goederen. Alleen een geleidelijke ontwikkeling, uitgaande van of samengaan met een geestelijke evolutie kan de oplossing van dit probleem brengen.

B a VI 1

De Bedrijfseconoom Juli/Aug. 1934

Les échelons de la distribution: les intermédiaires

Ponthiere, M. — De tusschenhandel kan in vele gevallen een nuttige functie verrichten; de onnutte organen zou men moeten beperken, natuurlijke tendenzen werken hier reeds aan mede.

B a VI 9

L'Organisation September 1934

Les magasins à prix uniques

Rosenthal, A. — Geeft een korte beschrijving van de geschiedenis van de eenheidsprijzenwinkels, alsmede van hun kenmerken.

B a VI 9

L'Organisation September 1934

De weg tot rationalisatie in overheids-administraties

Mulder, N. — Algemeene beschouwingen en aanduiding van enkele organisatie-problemen.

B a VI 13

Administratieve Arbeid September 1934

Autocratie en democratie in het beheer der naamlooze vennootschap

Mey, drs. J. L. — In de wetgeving op de naamlooze vennootschap ligt een tegenstrijdigheid: enerzijds wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der deelneming, anderzijds is de hoogste macht aan de aandeelhouders voorbehouden. Deze tegenstrijdigheid heeft geleid tot een terugdringen van de macht der aandeelhouders. Schr. schrijft haar ontstaan toe aan de ontwikkeling van het grootbedrijf.

B a VI 14

De Naamlooze Vennootschap Nov. en Dec. 1934

Quelques conseils sur le chauffage

Blumenthal, L. — Beschrijft de werking, de voor- en nadeelen van de centrale verwarming (in het bijzonder van die met heet water).

B a VI 19

L'Organisation October 1934

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Leerlingloonen bij serie- en massafabricage

Le Gué en Apeldoorn, — Dit vervolgartikel behandelt het leerlingloon bij de toepassing van verschillende loonstelsels.

B a VII 2

Administratieve Arbeid October 1934

Berekening van den omvang der werkloosheid als gevolg van prijsdaling in een gesloten economisch milieu

Goudriaan, Prof. dr. ir. J. — Schr. stelt een aantal formules, op, waaruit hij, in een gesloten economisch milieu, de werkloosheid kan berekenen, die als gevolg van zekere veranderingen in de prijsverhoudingen zal optreden.

B a VII 10

De Economist Dec. 1934

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Enkele indices aangaande de technische ontwikkeling langs nieuwe wegen in de voornaamste industriële landen

Hamburger, dr. ir. L. — Schr. onderscheidt een 3-tal vormen van groei en vooruitgang. Statistisch-economisch onderzoek ontbreekt op enkele moderne onderzoekingen na, waarvan schr. een inleidend overzicht geeft.

Schr. gaat dan over tot eigen onderzoek met behulp van octrooicijfers. Schr. concludeert op grond van de Engelsche octrooicijfers dat de gang van den technischen groei langs nieuwe wegen zelve langs lijnen van een groeicurve is blijven groeien. Uit de paralleliteit van octrooicijfers en het product van bevolking en reëel loon in de V. S. concludeert schr., dat de economische beteekenis der octrooicijfers niet moet worden onderschat. Voorts ziet schr. een sprekende paralleliteit tusschen het 9-jaarlijksch voortschrijdend gemiddelde der Britsche octrooicijfers met het reële volksinkomen uit loonarbeid in Engeland en den monetair goudvoorraad der wereld. Schr. knoopt hieraan een groot aantal opmerkingen van zeer onderscheiden karakter vast.

B b V 1

De Economist Nov. en Dec. 1934

De toekomst der vliegtuigindustrie in Nederland

Dunlop, H. — Schr. somt een aantal motieven op, die pleiten voor vliegtuigbouw in Nederland. Regeeringssteun zou z.i. verantwoord zijn.

B b V 8

Econ. Statistische Berichten 21 November 1934

Uit het bedrijf van de N.V. Vereenigde Kon. Papierfabrieken der Firma van Gelder en Zonen

Technische beschrijving van het productieproces, verlucht met foto's.
B b V 17 *Het Cartonagebedrijf Dec. 1934*

De toekomst der gasproductie in Nederland

B(uys), J. — Momenteel staat de toemening van het gasdebiet vrijwel stil, zoodat men gelegenheid heeft de lijnen van de toekomstige ontwikkeling à tête reposée te bezien. Schr. bespreekt in dit verband de tendenzen tot centrale gasvoorziening, gevallen die daarvan reeds zijn aan te wijzen en eventuele verdere mogelijkheden.
B b V 19 *Gasbelangen Dec. 1934*

VI. HANDEL

Het vrijwillige filiaalsysteem

Doessnate, J. F. ten — Een vrijwillig filiaalbedrijf is een nabootsing van het grootfiliaalbedrijf, waarbij de eigendom gedecentraliseerd blijft, doch de koopkracht der aangeslotenen wordt gecentraliseerd (inkoop in het groot en collectieve verkoop-propaganda). De ontwikkeling in de V.S. was verbazingwekkend. De gedachte heeft ook reeds in de Scandinavische landen en in Nederland post gevat.
B b VI 4 *Econ. Statistische Berichten 17 Oct. 1934*

IX. VERZEKERING

Meervoudige brandverzekering

Pestman, mr. P. D. — Onder meervoudige brandverzekering verstaat schr. de verzekering van hetzelfde voorwerp of vermogensbestanddeel tegen hetzelfde risico bij verschillende verzekeraars. Te onderscheiden zijn de co-assurantie van de cumulatieve assurantie. Bij deze laatste rijst de vraag over de toelaatbaarheid van schadevergoeding, die de verzekerbare waarde overtreft. Schr. geeft een beschouwing van de daaromtrent geldende systemen in de voornaamste West-Europese landen, w.o. Nederland (wet, oude en nieuwe contractbedingen en beurspolissen), waarbij schr. van zijn eigen inzichten over deze materie doet blijken.
B b IX 3 *Het Verzekerings-Archief No. 3 1934*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Hosmer, Windsor Arnold, Thomas Henry Sanders and Arthur Warren Hanson. Problems in accounting. New York, 1934.
Picles, W. Key to accountancy. London, 1934.

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Ertel, H. A. Aufgaben für das Wirtschaftsprüfer-Examen. Leipzig, 1934.
Schigut, Eugen. Kalkulation und Buchführung des Bücherrevisors. Berlin, 1934.

III. LEER VAN DE INRICHTING.

Bott, Karl. Durchschreibe-Buchführung. Eine systematische Darstellung der Hand- und Maschinen-Durchschreibebuchführung. Hamburg, 1934.

Grier, E. Accounting in the Zenon papyri. New York, 1934.
Hosmer, Windsor Arnold, Thomas Henry Sanders and Arthur Warren Hanson. Problems in accounting. New York, 1934.
Janssens, C. H. A. J. Hoofdlijnen der inrichtingsleer. I. Leiden, 1934.
Koster, J. De toepassing van machines in de administratie. Purmerend, 1934.
Manniv, R. L. Accounting for corporations. Boston, 1934.
Picles, W. Key to accountancy. London, 1934.
Roth, Hans. Rationelle Hotel-Betriebsführung. Zürich, 1934.
Schigut, Eugen. Kalkulation und Buchführung des Bücherrevisors. Berlin, 1934.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Todt, Friedrich Wilhelm. Gemeinnutz oder Eigennutz im praktischen Wirtschaftsleben. Hamburg, 1934.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Gelissen, H. en P. M. H. Snel. Economische beginselen bij de kostprijsbepaling en prijsvorming van elektrische energie. Maastricht, 1934.
Krummel, Paul. Erkenntnisse über Kalkulationen und Wirtschaftlichkeitsvergleiche. Karlsruhe, 1934.
Wagner, Hermann Wilhelm. Reproduktionskosten-theorie und Lohnsteigerung. Frankfurt a.M., 1934.

Zubrod, Hugo. Der Teilwertgedanke im Steuerrecht vom Standpunkte betriebswirtschaftlicher Steuerlehre. Frankfurt am M., 1934.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Berry, W. Raising capital. Perthshire, Scotland, 1934.
Casson, H. N. How to buy or borrow. London, 1934.
McGeorge, D. W. Tacking in the stock market. Oakmont, Pa., 1934.
Schneider, Wilh. Aug. Die Finanzierung der mitteleuropäischen und Niederlausitzer Braunkohlenindustrie. Herne, 1934.
Stevens, W. M. Financial organization and administration. New York, 1934.
Withington, L. Securities exchange act of 1934 analyzed. Boston, 1934.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Bolton, J. C. The young salesman's Handbook. London, 1934.
Boston conference on distribution. (Proceedings of the conference). Boston, 1934.
Brendl, Oskar. Wirtschaftliche Konzentrationen, Konjunkturwandel und Krisen. Berlin, 1934.
Buck, G. What's the matter with advertising? Chicago, 1934.
Eliasberg, Wladimir. Lehrbuch der Reklamewissenschaften, auf soziologischer, volkswirtschaftlicher und psychologischer Grundlage. Wien, 1934.
Hall, F. P. Government and business. London, 1934.
Hedges, J. Edward. The advertising of fabricated parts in consumer media. Lawrence, 1934.
Lisowsky, Arthur. Der Unternehmer als Betriebsfaktor. Ein Beitrag zur Lehre vom betriebswirtschaftlichen Optimum. Wien, 1934.
Persons, W. M. Government experimentation in business. New York, 1934.
Redlich, Fritz. Reklame, Begriff, Geschichte, Theorie. Stuttgart, 1934.
Rosenbloom, J. Ballyhoo, bargains and banners. New York, 1934.
Slavetinsky, Franz. Ist die Rationalisierung schuld an der Krise? Wien, 1934.
Lspohr, Werner. Das Steuergeheimnis. Berlin, 1934.
Timar, Margarethe. Das Standortproblem der australischen Industrie. Wien, 1934.
Williams, John H. The flexible budget. How to use it to organize, to coordinate, and to stimulate the activities of executives, as well as to control expense. New York, 1934.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Wagner, Hermann Wilhelm. Reproduktionskostentheorie und Lohnsteigerung. Frankfurt a. M., 1934.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Schneider, Wilh. Aug. Die Finanzierung der mitteleuropäischen und Niederlausitzer Braunkohlenindustrie. Herne, 1934.

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Eyken, F. E. Efficiency in den landbouw. Purmerend, 1934.
Freund, Erich. Kautschuk in der Weltwirtschaft. Wien, 1934.

V. INDUSTRIE

Gelissen, H. en P. M. H. Snel. Economische beginselen bij de kostprijsbepaling en prijsvorming van elektrische energie. Maastricht, 1934.
Landry, S. O. Harnessing the power of the press. New Orleans, 1934.
Lehnert, P. R. Zur wirtschaftlichen Problematik des technischen Fortschritts. Nürnberg, 1934.
Timar, Margarethe. Das Standortproblem der australischen Industrie. Wien, 1934.

VI. HANDEL

Boston conference on distribution. (Proceedings of the conference). Boston, 1934.
Carroll, Edward J. Wholesale confectioners' operations. A case study of five firms in Cincinnati, Ohio, Washington, 1934.
Gault, Edger H. Performance of department stores, 1933. Ann Arbor, 1934.
Mackay, Alexander Leslie Gordon. Business organization and commerce. Oxford, 1934.
McDonell, Malcolm A. Wholesale confectionery sales review. Washington, 1934.

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Walter K. Die Technik und Wirtschaft der Hygiene im Tierversand bei der Reichsbahn. Berlin, 1934.

HOTELS, RESTAURANTS EN ZIEKENHUIZEN

Roth, Hans. Rationelle Hotel-Betriebsführung. Zürich, 1934.